

LOKUS NAZORAT TUSHUNCHASINING NAZARIY-PSIXOLOGIK ASOSLARI

Karimov Sherzod Abdurasulovich

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti
mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18704188>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot Yangi O‘zbekistonda ta’lim tizimini modernizatsiya qilish sharoitida o‘quvchilarda ichki nazorat lokusi va muvaffaqiyat motivatsiyasini rivojlantirishning psixologik mexanizmlarini ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilishga bag‘ishlangan. Tadqiqotda shaxs omilining ta’lim jarayonidagi ahamiyati, xususan, o‘quvchilarning o‘z faoliyati natijalarini ichki yoki tashqi omillar bilan bog‘lash xususiyatlari yoritilgan. Nazorat lokusi tushunchasining mazmuni, uning shaxs xulq-atvori, o‘quv faoliyatiga munosabati va akademik muvaffaqiyat motivatsiyasi bilan o‘zaro aloqasi Julian J. Rotterning ijtimoiy ta’lim nazariyasi asosida ochib berilgan. Tadqiqotda ichki lokus nazoratining rivojlanganligi o‘quvchilarda mas’uliyat, mustaqil qaror qabul qilish, refleksiya va o‘z-o‘zini boshqarish ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim psixologik omil ekanligi asoslab beriladi. Shuningdek, ichki va tashqi nazorat lokusining psixologik imkoniyatlari va cheklovlari qiyosiy tahlil qilinib, ularning ta’lim jarayonidagi amaliy ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot natijalari o‘quvchilarning muvaffaqiyatga yo‘naltirilgan barqaror motivatsiyasini shakllantirish va ta’lim sifatini oshirishda muhim ilmiy-amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: nazorat lokusi, ichki lokus, tashqi lokus, muvaffaqiyat motivatsiyasi, shaxsiy mas’uliyat, o‘quv faoliyati, ijtimoiy ta’lim nazariyasi, psixologik resurslar.

Аннотация. Данное исследование посвящено научно-теоретическому анализу психологических механизмов формирования внутреннего локуса контроля и мотивации достижения успеха у обучающихся в условиях модернизации системы образования в Новом Узбекистане. В работе раскрывается значимость личностного фактора в образовательном процессе, в частности особенности интерпретации учащимися причин своих успехов и неудач. Понятие локуса контроля и его влияние на поведение личности, учебную деятельность и академическую мотивацию рассматриваются в контексте теории социального научения Джулиана Дж. Роттера. Обосновывается, что развитый внутренний локус контроля способствует формированию у обучающихся ответственности, самостоятельности, способности к рефлексии и саморегуляции. Проведен сравнительный анализ внутреннего и внешнего локуса контроля, выявлены их психологические возможности и ограничения в образовательной практике. Результаты исследования имеют важное теоретическое и практическое значение для повышения качества образования и формирования устойчивой мотивации достижения успеха у обучающейся молодежи.

Ключевые слова: локус контроля, внутренний локус, внешний локус, мотивация достижения, личностная ответственность, учебная деятельность, теория социального научения, психологические ресурсы.

Abstract. This study is devoted to a scientific and theoretical analysis of the psychological mechanisms involved in developing an internal locus of control and achievement motivation among

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

students within the context of educational system modernization in New Uzbekistan. The research emphasizes the importance of personal factors in the learning process, particularly students’ interpretations of the causes of their academic success and failure. The concept of locus of control and its influence on behavior, learning attitudes, and academic motivation is examined based on Julian J. Rotter’s social learning theory. The study substantiates that a well-developed internal locus of control fosters responsibility, independent decision-making, self-reflection, and self-regulation skills in students. A comparative analysis of internal and external loci of control is conducted, highlighting their psychological potentials and limitations in educational practice. The findings provide a solid theoretical and practical foundation for enhancing educational quality and fostering stable achievement-oriented motivation among students.

Key words: *locus of control, internal locus, external locus, achievement motivation, personal responsibility, learning activity, social learning theory, psychological resources.*

Kirish

Yangi O‘zbekistonda so‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish, talaba-yoshlarning bilim salohiyati va intellektual imkoniyatlarini rivojlantirishga qaratilgan ustuvor yo‘nalishlarni belgilab berdi. Xususan, yoshlar uchun ochiq va sifatli ta‘lim muhitini shakllantirish, ta‘limning barcha bosqichlarida chuqur va tizimli bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish, iqtidorli va iste‘dodli yoshlarni aniqlash, qo‘llab-quvvatlash hamda rag‘batlantirish bo‘yicha mustahkam huquqiy-me‘yoriy asoslar yaratildi. Mazkur ustuvor vazifalar ta‘lim jarayonida shaxs omilini, ayniqsa, o‘quvchining ichki imkoniyatlari va psixologik resurslarini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratishni taqozo etadi. Mazkur mavzuning tadqiq etilishi nafaqat ilmiy-nazariy, balki amaliy jihatdan ham yuqori dolzarblikka ega. Chunki ichki nazorat lokusi va muvaffaqiyat motivatsiyasini rivojlantirishga qaratilgan ilmiy yondashuvlar ta‘lim sifatini oshirish, yoshlarning akademik yutuqlarini barqarorlashtirish hamda ularning shaxsiy va kasbiy rivojlanishini ta‘minlash uchun mustahkam psixologik asos yaratadi. Bundan tashqari, ushbu tadqiqotlar jamiyatda mas‘uliyatli, tashabbuskor va mustaqil fikrlovchi shaxslarni shakllantirish orqali umumiy psixologik salohiyatni yuksaltirish va ijtimoiy taraqqiyot jarayonlarini jadallashtirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili

Hozirgi kunda jahonda ta‘lim tizimining rivojlanishida o‘quvchining faqat bilim darajasi emas, balki uning shaxsiy faolligi, mas‘uliyat hissi, mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati va muvaffaqiyatga yo‘naltirilgan motivatsiyasi ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Dunyoda olib borilayotgan zamonaviy psixologik-pedagogik tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, ta‘lim jarayonining samaradorligi ko‘p jihatdan o‘quvchining o‘z hayotiy natijalarini qanday talqin qilishi, ya‘ni muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizlik sabablarini qayerdan izlashiga bevosita bog‘liqdir. Shu nuqtai nazardan, shaxsiy mas‘uliyat va ichki nazoratga tayanuvchi psixologik omillarni o‘rganish bugungi kunda dolzarb ilmiy muammolardan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Psixologiyada bunday yondashuv “lokus nazorati” (inglizcha locus of control) tushunchasi orqali izohlanadi. Mazkur tushuncha shaxsning hayotida sodir bo‘layotgan voqea-hodisalar va erishilayotgan natijalarning manbasini qanday anglashini ifodalaydigan muhim psixologik konstrukt hisoblanadi. Aniqroq aytganda, inson o‘z muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizliklarini shaxsiy sa‘y-harakati, intilishi va qobiliyatlari natijasi sifatida qabul qiladimi (ichki lokus) yoki ularni tashqi

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

omillar — tasodif, taqdir, omad, atrofdagilar yoki vaziyatlar bilan izohlaydimi (tashqi lokus) degan masala ushbu konsepsiyaning markazida turadi. Shaxsning qaysi pozitsiyani egallashi uning xulq-atvori, o‘quv faoliyatiga munosabati, maqsad qo‘yishi va psixologik barqarorligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.

Mazkur konsepsiya XX asr o‘rtalarida amerikalik psixolog Julian J. Rotter tomonidan ijtimoiy ta’lim nazariyasi doirasida ilmiy asoslangan. O‘sha davrda psixologiya fanida ustun bo‘lgan psixoanalitik va klassik bixevioristik yondashuvlar inson xulqini asosan ong osti instinktlar yoki tashqi stimullarga berilgan mexanik javoblar orqali tushuntirishga intilgan. Rotter esa bu biryoqlama qarashlardan voz kechib, insonni o‘z tajribasi asosida voqelikni baholovchi, natijalarni oldindan taxmin qiluvchi va ma’ nolantiruvchi faol subyekt sifatida talqin etdi. Uning yondashuvida xulq-atvor shaxsning kutilmalari, avvalgi o‘rganish tajribasi va muayyan vaziyatni subyektiv idrok etishi bilan uzviy bog‘liq holda qaraladi [1, 2, 3].

Ijtimoiy ta’lim nazariyasiga ko‘ra, shaxs va muhit bir-biridan ajralgan holda mavjud bo‘la olmaydi; inson xatti-harakati tashqi ta’sirlar bilan bir qatorda ichki kognitiv baholash jarayonlari orqali shakllanadi. Shu bois lokus nazorati shaxsning muhit bilan o‘zaro munosabatida vujudga keladigan, nisbatan barqaror psixologik xususiyat sifatida qaraladi. Aynan ushbu xususiyat o‘quvchining o‘ziga bo‘lgan ishonchi, tashabbuskorligi, qiyinchiliklarni yengib o‘tish qobiliyati hamda muvaffaqiyatga intilish darajasini belgilaydi.

Bizningcha ichki lokus nazoratini rivojlantirish orqali o‘quvchilarda muvaffaqiyat motivatsiyasini kuchaytirishning psixologik mexanizmlari, avvalo, shaxsda “natija men bilan bog‘liq” degan ichki ishonchni shakllantirishga tayanadi. Bunday ishonch o‘quvchida mas’uliyatni o‘z zimmasiga olish, maqsadlarni ongli ravishda belgilash, o‘z faoliyatini rejalashtirish va baholash ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Ichki lokusga ega bo‘lgan o‘quvchi muvaffaqiyatsizlikni tashqi bahonalar bilan emas, balki o‘z harakatlarini tahlil qilish orqali qabul qiladi, bu esa refleksiya, o‘zini boshqarish va motivatsion barqarorlikni kuchaytiradi. Ushbu yondashuv sharoitida o‘quv jarayonida muvaffaqiyatga erishishni ta’minlovchi psixologik mexanizmlarni aniqlash va rivojlantirish, xususan, ichki nazorat lokusini shakllantirish masalalari alohida ilmiy ahamiyat kasb etmoqda. Ichki lokus nazoratning rivojlanganligi shaxsning o‘z faoliyati natijalarini ichki sabablar bilan bog‘lashiga, o‘z imkoniyatlariga ishonchini kuchaytirishga va o‘quv faoliyatida faol pozitsiyani egallashiga zamin yaratadi. Natijada, o‘quvchilarda muvaffaqiyat motivatsiyasi kuchayib, maqsadga yo‘naltirilganlik, qat’iyatlilik va o‘z-o‘zini boshqarish ko‘nikmalari izchil shakllanadi. Natijada muvaffaqiyat motivatsiyasi tashqi rag‘batlarga emas, balki ichki ehtiyoj va shaxsiy maqsadlarga asoslanadi.

Shu jihatdan, jahonda va mamlakatimiz ta’lim amaliyotida ichki lokus nazoratini shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan psixologik mexanizmlarni tadqiq etish nafaqat nazariy, balki muhim amaliy ahamiyatga ega bo‘lib, o‘quvchilarning o‘qishga bo‘lgan barqaror motivatsiyasini ta’minlash, ularni muvaffaqiyatga yo‘naltirilgan faol shaxs sifatida tarbiyalashda muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Julian J. Rotter [1, 2, 3] shaxsiyatni va shunga mos ravishda, xulq-atvorni statik emas, balki doimiy ravishda o‘zgaruvchan jarayon sifatida talqin qiladi. Uning nazariyasiga ko‘ra, insonning fikrlash uslubi yoki u faoliyat yuritayotgan ijtimoiy-psixologik muhit o‘zgarsa, xatti-harakatlarda ham muqarrar ravishda o‘zgarish yuz beradi. Shu sababli Rotter shaxsiyatning qat’iy shakllanib qoladigan

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

“tanqidiy davri” mavjud degan g‘oyani rad etadi. Aksincha, u inson hayoti davomida to‘plangan tajribalar asosida e‘tiqodlar tizimi shakllanishini, bu tizim qanchalik mustahkam bo‘lsa, uni o‘zgartirish uchun shunchalik ko‘proq psixologik sa‘y-harakat va maqsadli aralashuv talab etilishini ta‘kidlaydi.

Rotterning inson haqidagi tasavvuri optimistik xarakterga ega. U shaxsni passiv, tashqi kuchlarga bo‘ysunuvchi mavjudot sifatida emas, balki o‘z oldiga maqsad qo‘yib, ularni amalga oshirishga intiluvchi faol subyekt sifatida ko‘radi. Uningcha, inson xulq-atvori faqat jazodan qochishga emas, balki ijobiy natijalarga erishish, ya‘ni kuchaytirishni (mukofotni) qo‘lga kiritishga yo‘naltirilgan bo‘ladi. Aynan shu nuqtai nazar Rotterning nazariyasini klassik bixeviorizmdan ajratib turadi va unga kognitiv komponentni olib kiradi [1, 2, 3].

Nazorat lokusi shaxsning hayotida sodir bo‘layotgan voqea-hodisalar va natijalarning asosiy sabablari haqidagi tasavvurini ifodalaydi. Rotter [1, 2, 3] ushbu konstruktga “kuchaytirishni nazorat qilish lokusi” (locus of control of reinforcement) deb nom bergan bo‘lib, bu orqali u xulq-atvoriy va kognitiv yondashuvlarni yagona nazariy tizimga birlashtirgan. Uning fikricha, inson xulq-atvori asosan kuchaytirishlar — mukofot va jazolar orqali boshqariladi. Ana shu kuchaytirishlar bilan bog‘liq tajribalar natijasida shaxs o‘z harakatlari oqibatlarini nimaga bog‘liq ekanligi haqida muayyan e‘tiqodlarni shakllantiradi. Mazkur e‘tiqodlar esa keyinchalik insonning qarorlari, munosabatlari va xatti-harakatlarini yo‘naltiruvchi ichki psixologik mexanizm vazifasini bajaradi.

Nazorat lokusi haqidagi ushbu yondashuv boshqa mashhur psixologlarning qarashlari bilan ham uyg‘unlashadi. Xususan, Philip Zimbardo nazorat lokusini shunday izohlaydi: inson o‘z harakatlari natijalarini shaxsiy sa‘y-harakatlari bilan bog‘laydimi (ichki nazorat lokusi) yoki ularni o‘z nazoratidan tashqaridagi tashqi omillar bilan izohlaydimi (tashqi nazorat lokusi). Ushbu ta‘rif Rotter nazariyasining mohiyatini yanada aniqlashtirib beradi.

Shunday qilib, nazorat lokusi shaxsda ichki va tashqi nazorat yo‘nalishlari o‘rtasida joylashgan uzluksiz psixologik o‘lchovni ifodalaydi. Bu o‘lchovda inson mutlaq ichki yoki mutlaq tashqi lokusga ega bo‘lishi shart emas; aksincha, u turli hayotiy vaziyatlarda ushbu ikki qutb orasida nisbiy pozitsiyani egallaydi. Aynan shu holat nazorat lokusini shaxs xulq-atvorini tushuntirish va bashorat qilishda muhim nazariy hamda amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan psixologik konstrukt sifatida baholash imkonini beradi.

1-rasm. Philip Zimbardo bo‘yicha nazorat lokusining ifodalanishi

Xulosa

Umuman olganda, inson o‘zi ta’sir ko‘rsata oladigan jarayonlar va natijalar ustidan nazoratga egaligini anglab yetishi psixologik jihatdan sog‘lom holat sifatida baholanadi. Psixologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, shaxsning o‘z hayotini boshqarishga qodir ekanligiga bo‘lgan ishonchi uning ruhiy barqarorligi, faol hayotiy pozitsiyasi va maqsadga yo‘naltirilgan xulq-atvorini mustahkamlaydi. Shu sababli nazorat lokusining ichki yo‘nalishi ko‘pincha ijobiy va orzu qilinadigan psixologik xususiyat sifatida talqin etiladi.

Ichki nazorat lokusiga ega bo‘lish holati ilmiy adabiyotlarda “o‘zini o‘zi boshqarish”, “shaxsiy nazorat”, “o‘zini o‘zi belgilash” kabi tushunchalar bilan ham ifodalanadi. Bunday shaxslar o‘z faoliyati natijalarini tasodifiy omillar bilan emas, balki shaxsiy sa’y-harakat, intilish va mas’uliyat bilan bog‘lashga moyil bo‘ladilar. Yevropalik olimlar J. Mamlin, O. Harris va S. Case tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, ichki nazorat lokusiga moyillik bir qator ijtimoiy-demografik omillar bilan bog‘liq ekanligi aniqlangan. Jumladan, erkaklar ayollarga nisbatan ichki lokusga ko‘proq moyil bo‘lishi, inson yoshi ulg‘aygani sari shaxsiy nazorat hissi kuchayib borishi, shuningdek, tashkiliy tuzilmalarda yuqori lavozimni egallagan shaxslar ichki nazorat lokusiga ega bo‘lish ehtimoli yuqoriroq ekani qayd etilgan.

Biroq ichki nazorat lokusining mutlaq ustunlikka ega ekanligi haqidagi qarashlar ham bir yoqlama bo‘lishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ichki lokus faqatgina shaxsning real imkoniyatlari, kompetensiyasi va o‘ziga bo‘lgan ishonchi bilan uyg‘unlashgan taqdirdagina psixologik jihatdan sog‘lom natijalarni beradi. Agar shaxs o‘z zimmasiga haddan tashqari mas’uliyat yuklasa, biroq bu mas’uliyatni amalga oshirish uchun yetarli resurs va imkoniyatlarga ega bo‘lmasa, u holda nevrotik holatlar, xavotir, ichki ziddiyat va tushkunlik rivojlanishi mumkin. Shu bois ichki lokus nazorat samarali faoliyat uchun shaxsning real ta’sir doirasini adekvat baholashi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lishi lozim.

Tashqi nazorat lokusi esa ayrim holatlarda psixologik yengillik va hissiy xotirjamlikni ta’minlashi mumkin. Bunday yo‘nalishga ega shaxslar muvaffaqiyatsizlikni tashqi omillar bilan

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

izohlash orqali ichki zo‘riqishni kamaytiradi. Biroq uzoq muddatli istiqbolda tashqi lokusning ustunligi tashabbusning pasayishi, mas’uliyatdan chekinish va yutuqlarga bo‘lgan motivatsiyaning susayishiga olib kelishi mumkin.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Rotter, Julian B (1975). "Some problems and misconceptions related to the construct of internal versus external control of reinforcement". *Journal of Consulting and Clinical Psychology*. 43: 56–67.
2. Rotter, Julian B (1990). "Internal versus external control of reinforcement: A case history of a variable". *American Psychologist*. 45 (4): 489–493.
3. Rotter, Julian B (1966). "Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement". *Psychological Monographs: General and Applied*. 80 (1): 1–28.
4. A. Bandura, (2016). *Moral disengagement: How people do harm and live with themselves*. Worth Publishers. New York: Macmillan, 2016. 544 pp.
5. A. Bandura. *Self-Efficacy: The Exercise of Control* First Edition. Publication date February 15, 1997. Worth Publishers. 604 pages.
6. Антошкина Е. А. Локус контроля и его влияние на трудовую деятельность / Е. А. Антошкина // Новое в психолого-педагогических исследованиях. –2021. –№1 (61). –С. 39–46.
7. Z Nishanova, D Qarshiyeva, N Ataboyeva [Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya](#) T-2013, 2011
8. Битянова, М. Р. Работа с ребенком в образовательной среде: решение задач и проблем развития. Научно-методическое пособие для психологов и педагогов / М. Р. Битянова. - М. : МГППУ, 2007. — 96 с.
9. Ramazonovich, A. R. Interplay of Cognitive Abilities and Intellectual Growth in Elementary Students. *Modern Journal of Social Sciences and Humanities* 2024, 3(3), P. 41–44.
10. Ashurov R. R. O‘quv faoliyatida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining fikrlash qobiliyatining intellektual operatsiyalarini rivojlantirish. // *Inter education & global study*. 2025. №2. В. 639-646.